

DOI
УДК – 911.3:33

*Гопиров М.О., доктор философии (phd) географических наук
Андижанский государственный университет
Маллаева Д.Т., бакалавр
факультет естественных наук
Андижанский государственный университет*

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ФЕРГАНСКОМ РЕГИОНЕ

Аннотация: в статье рассматриваются основные географические факторы, влияющие на территориальное размещение и развитие отраслей промышленности. В ней также рассматривается отраслевая структура региона представляющие собой ключевые аспекты, определяющие экономическое развитие и социальное благополучие Ферганского региона.

Ключевые слова: Регион, фактор, автомобиль, завод, ресурс, отрасль, рынок, промышленность, предприятие.

*Gopirov M.O., Doctor of Philosophy (PhD) in Geographical Sciences
Andijan State University
Mallaeva D.T.
Bachelor
Faculty of Natural Sciences
Andijan State University*

TERRITORIAL LOCATION OF INDUSTRY IN THE FERGANA REGION

Annotation: The article examines the main geographical factors influencing the territorial location and development of industries. It also examines the sectoral structure of the region, representing key aspects that determine the economic development and social well-being of the Fergana region.

Keywords: Region, factor, car, factory, resource, industry, market, industry, enterprise.

Введение

Важное место в экономике Узбекистана, среди ряда других экономических районов, занимает Ферганский экономический район (далее – регион), включающий в свой состав Наманганскую, Ферганскую и Андижанскую области. Район является самым восточным с исторически сложившейся индустриальной базой. Ферганский регион выделяется небольшими размерами территории площадью в 18,5 тыс. кв. км (немного

больше 4,1% территории Республики) и большой численностью населения [4]. Территориально с трёх сторон – окружен с Кыргызстаном, только на западе граничит с Согдийской области Таджикистана и севера запада связан Ташкентской областью Узбекистана.

В 1991 году Узбекистан встал на путь независимости. За 34 года существенно изменился облик региона. В годы независимости территориально-отраслевой структуре промышленности региона произошли значительные сдвиги, связанные с рыночными факторами, влияющими на направления и развития и влияния отраслей промышленности региона.

Территориальное размещение промышленности и отраслевая структура региона представляют собой ключевые аспекты, определяющие экономическое развитие и социальное благополучие на уровне как отдельных регионов, так и страны в целом. В условиях глобализации и стремительных изменений в мировой экономике, вопросы, связанные с эффективным размещением производственных мощностей и формированием сбалансированной отраслевой структуры, становятся особенно актуальными.

Размещение промышленного производства и формирование разнообразных его сочетаний происходят под влиянием основных факторов размещения производства. Поскольку таких факторов много, при исследовании воздействия важно ранжировать их по значимости, но в то же время помнить, что все факторы размещения действуют одновременно и совокупно, и что уменьшение значимости одних факторов ведет к относительному возрастанию значимости других. Принципиальное значение имеет разделение факторов размещения на природные, обуславливающие зависимость географии промышленности от природных условий и ресурсов, и общественные, в основе которых лежат законы общественного развития [7; с.45].

Территориальное размещение промышленности — это процесс распределения производственных мощностей и предприятий по территории региона. Этот процесс зависит от нескольких факторов:

- Ресурсы;
- Климатические условия;
- Транспортная инфраструктура;
- Рабочая сила;
- Рынок;
- Экономическая политика;

Благоприятные условия для роста и размещения промышленности Ферганского экономического региона создало сочетание ценных природных богатств: запасов топлива, гидроэнергии и благоприятного климата для сельского хозяйства. Среди полезных ископаемых особо выделяются нефтяные месторождения Андижан, Мингбулак, Палванташ, Чимион, Шахрихан, Ходжаабад и Южный Аламушук (в 1954 г. на промысле Южный Аламышук впервые разработана система автоматического централизованного дистанционного контроля управления глубинно насосными нефтяными

скважинами). Добыча нефти сперва привело созданию первого Алтыарыкского нефтеперерабатывающего завода, потом второго Ферганского нефтеперерабатывающего завода.

Наличие значительных запасов гравия, строительного и облицовочного камня, песка, кирпично-черепичного, которые добываются на всей территории региона, привели к развитию строительной промышленности. Промышленность строительных материалов является одной из ведущих отраслей экономики региона, играет важную роль в развитии экономики. Предприятия промышленности строительных материалов, объединенные в акционерную компанию «Узстройматериалы», обеспечивают строительство объектов всеми видами строительных материалов: цементом, известью, гипсом, стеновыми, кровельными, отделочными материалами (стекло, мраморные и гранитные плиты), сантехкерамикой, гидроизоляционными материалами – всего более 100 видов основной строительной продукции [2].

В Ферганском хозяйственном производственном комплексе (ХПК) развита и промышленность строительных материалов. В крупных городах региона в Андижане, Намангане и Фергане действуют домостроительные комбинаты, предприятий Ферганской области, выпускающих строительные материалы АО «Кувасайцемент» цемент и АО «Кварц», производят строительного – стекла, шифер. В Папском комбинате АО «Узбеккровля», специализированном на выпуске рулонных мягких кровельных и гидроизоляционных материалов, в настоящее время за счет уменьшения имеющихся мощностей и реструктуризации производства освоен выпуск новых видов эластичного рубероида и теплоизоляционного материала — базальтового волокна. В андижанской области СП «Sing lida» производит портландцемент, «Rivoj Tianjin» производит электроды, «Bellona Millenium» гипсакартон, «Xuanshi keramik». Кроме того, в регионе очень много сырья для строительства – гравия, песка и кирпича. Почти во всех адырных районах региона существует кирпичные заводы.

Уникальные природно-климатические ресурсы Ферганского региона позволили развивать сельское хозяйство для выращивания хлопка, коконов шелкопряда, овощей, фруктов, бахчевых культур. На их основе сформировался мощный агропромышленный комплекс и довольно хорошо развитые легкая и пищевая отрасли промышленности. Его дополняли крупный хлопководческий комплекс, с трудоемким хлопкоочистительным производством, сельскохозяйственным машиностроением и другими отраслями [2].

Благоприятное природно-климатическое условия привело региону специализироваться на хлопководство, это оказывает сильное влияние на развитие легкой промышленности, поэтому эту отрасль региона без преувеличения можно назвать одной из структурообразующих во всем промышленном комплексе. Регион поставляет около 1/3 выращиваемого в стране хлопка и на сегодняшний день в ней сосредоточена треть всех работников промышленности региона. Полнее использовать выгоды от

специализации позволяют новейшие технологии обработки хлопка-волокна, шелка, шерсти и кожи, которые служат сырьем для развития легкой промышленности.

Отраслевая структура легкой промышленности достаточно сложна. Она отражает технологические стадии переработки натурального или химического сырья. В нее входят сырьевые производства (получение хлопка и хлопкового пуха из хлопка-сырца; шкур животных), полупродуктовые (прядельное, текстильное, кожевенное), дающие конечную продукцию (швейная, трикотажная, ковровая, обувная, галантерейная). Особый вид производства — изготовление разнообразной фурнитуры. Главное изменение в структуре легкой промышленности — резкое увеличение в ней доли продукции конечных, финишных производств, идущих непосредственно к потребителю (швейные, трикотажные изделия, изделия из кожи — обувь и другие кожевенные товары). Эта продукция отрасли отличается гораздо более высокой стоимостью по сравнению с тканями, кожей или мехами [1].

Доминирующее положение в легкой промышленности занимает хлопкоочистительная промышленность. Поскольку предприятия этой отрасли первично перерабатывают сельскохозяйственную продукцию и построены почти в каждом райцентре в непосредственной близости от хлопкосеющих районов региона [5].

Регион обладает благоприятными агроклиматическими и почвенными условиями для развития собственной сырьевой базы пищевой промышленности. В целом природно-климатический потенциал положительно влияет на развитие многоотраслевого земледелия и животноводства, следовательно, и создание мощной сырьевой базы для развития перерабатывающих производств, в том числе и пищевой промышленности. Специализация региона в территориальном разделении труда на плодоовощеконсервной промышленности исторически обусловлена, что подтверждает эффективность этой отрасли для данного региона.

Пищевая, как и легкая промышленность тесно связана с сельским хозяйством. На размещение отраслей влияют сырьевой, потребительский, транспортный факторы, и фактор трудовых ресурсов [2]. Социально-экономические предпосылки способствуют развитию пищевой промышленности региона. Выгодное транспортно-географическое положение обеспечивает возможности для своевременной доставки сырья и сбыта готовой продукции. Регион имеет достаточно высокую плотность населения, что гарантирует близость потребителя продукции пищевой промышленности. Таким образом, существуют все объективные факторы размещения, обеспечивающие развитие предприятий пищевой промышленности ориентирующихся на сырье, потребителя и на сочетание этих факторов.

С завоеванием царской Россией Ферганской долины, в регионе были построены первые железные дороги, что диктовалось необходимостью хлопкового вывоза поэтому старые промышленные предприятия размещены

вдоль железных дорог. Сегодня транспортный комплекс Ферганского региона представлен автомобильным, железнодорожным, воздушным и трубопроводным видами транспорта. Регион по специфике транспортно-географического положения принадлежит к пограничным, имеет компактное расположение и густую сеть автомобильных дорог. Поэтому автомобильный транспорт играет ведущую роль в транспортной инфраструктуре и в экономике региона [3].

Важнейшим фактором привлекательного трансграничного положения Ферганского региона является наличие развитой системы транспортных коммуникаций. Регион является территорией с развитой сетью железных и автомобильных дорог, имеет самую высокую в Центральной Азии плотность железнодорожных и автодорожных сетей. Протяженность железной дороги Ангрэн-Пап составляет 529 км, она связывает западную часть Узбекистана с восточной [3].

Одним из существенных вызовов для Узбекистана является необходимость создания большого числа рабочих мест для смягчения проблемы с безработицей. Из-за демографических особенностей в регионе наблюдается быстрый рост населения в трудоспособном возрасте, значительно опережающий рост численности постоянного населения с высоким естественным приростом, где уже проживает более 10,5 млн. человек. Трудоспособное население является основной движущей силой экономики. На 1 января 2024 года численность трудоспособного населения Ферганского региона составляет 5525,2 тыс. человек. Высокая рождаемость и плотность населения Ферганского региона в положительно сказывается на занятости в легкой, текстильной, швейной, обувной промышленности, в машиностроении, в которых численности занятых высок.

Последние 6-8 лет производства строительных материалов испытывают настоящий бум, поэтому расширяющиеся производства создают новые рабочие места, решая проблему занятости населения. Кроме того, наличие образовательных и научных учреждений в регионе влияет на доступность квалифицированной рабочей силы. Многие машиностроительные заводы региона после распада СССР прекратили своего существование и на их заводских площадях были организованы другие производства, тем самым удалось сохранить рабочие места для квалифицированной рабочей силы. Поэтому эта отрасль стратегически важна для страны в обеспечении занятости её населения [2].

Наряду с факторами как ресурсные, климатические условия, транспортная инфраструктура, трудовые ресурсы, рынок также имеет свое важное место размещение промышленности в регионе.

Расположение производственных мощностей в непосредственной близости от потребителей и каналов сбыта играет важную роль в принятии решений о размещении, в особенности для предприятий, выпускающих товары широкого потребления, например, в сфере пищевой или легкой промышленности. Такое соседство позволяет существенно уменьшить

временные и финансовые издержки, связанные с транспортировкой продукции.

Зачастую, предприятия предпочитают размещать производство в крупных городах или в их окрестностях, чтобы быть в шаговой доступности от покупателей и быстро адаптироваться к колебаниям рыночного спроса. Эта особенно актуальна для отраслей с высокой скоростью обновления ассортимента, таких как легкая промышленность, где критически важна оперативность вывода новых товаров на рынок.

Для размещения производства и успешного функционирования промышленности, будь то, к примеру, производство строительных материалов, также автомобилей требуется не только наличие рабочей сила и удобное расположение рядом с транспортной инфраструктурой, но и рынком сбыта. Это необходимо для снижения затрат на доставку и оптимизации всего производственного процесса. В свою очередь, предприятия пищевой или легкой промышленности (такие как текстильные фабрики), часто предпочитают размещаться вблизи конечных потребителей.

Структурные изменения также затрагивают области высоких технологий и инноваций. Внедрение новых технологий в производственные процессы создает возможности для улучшения структуры промышленности и повышения ее конкурентоспособности. Эксперты отмечают, что в 2023 году участились случаи появления новых производств на основе цифровых и автоматизированных решений в ряде областей, что помогает повысить производительность и снизить затраты [6]. Это подчеркивает важность инвестиций в технологии как для крупных, так и для малых предприятий.

Наравне с технологическими факторами, социальные аспекты также являются важными для формирования отраслевой структуры в регионах. Потребности населения сильно влияют на выбор направлений развития отдельных отраслей, что делает необходимым учёт региональных особенностей и предпочтений при планировании экономической политики. Например, изменения в структуре потребительских предпочтений могут требовать перестройки производственных процессов или введения новых продуктов в ассортимент, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей.

Таким образом, территориальное размещение промышленности и отраслевая структура региона зависят от множества факторов, включая инвестиции, технологические инновации и социальные аспекты. Эти параметры требуют внимательного анализа и серьезных подходов со стороны органов управления для формирования устойчивой модели развития, способной адаптироваться к изменениям как на внутреннем, так и на международном уровнях.

Становление промышленности в регионе в значительной степени определялось централизованным планированием и управлением экономикой. При этом приоритетное внимание отдавалось освоению и переработке полезных ископаемых, выпуску техники для сельского хозяйства, созданию химических удобрений и строительных материалов. Наличие сырья,

доступная энергия и внутренняя потребность способствовали формированию в Ферганском регионе таких промышленных направлений, как энергетика и машиностроение. Помимо сырьевых и энергетических преимуществ, важным фактором размещения производств в этом регионе является наличие квалифицированной рабочей силы, что способствует развитию машиностроения, а также, в сочетании с развитым сельским хозяйством (основанным на земельных, водных и агроклиматических ресурсах), лёгкой и пищевой отраслей.

По состоянию на 1 января 2025 года в республике действуют 55,6 тыс. предприятий промышленности, из них 5,6 тыс. (10,1 %) приходится - Ферганскую, 4,4 тыс. (7,8 %) - Андижанскую области и 3,8 тыс. (8,5 %) – Наманганскую области. Ибо основу производственного потенциала промышленности Ферганского региона составляют 13890 предприятия обрабатывающей промышленности. Промышленность региона занимает ведущее место в республиканском производстве отдельных важнейших видов продукции машиностроительной, топливной, химической и нефтехимической, промышленности строительных материалов, пищевой, легкой промышленности. Регион характеризуется безусловно развитым экономическим потенциалом (занимает 1 место среди регионов Узбекистана) с развитым производством, ориентированным на удовлетворение потребностей не только Ферганского региона, но и Узбекистана в целом.

Ведущее положение региона в большей степени обеспечено за счет таких индустриальных центров, как города Андижан, Наманган, Фергана, Коканд, Кувасай, а также Кургантепинский, Асакинские районы, на территориях, которые сконцентрированы базовые промышленные объекты (рис. 1).

Рис. 1. Территориально-отраслевая структура промышленности по областям Ферганского региона.

Источник: составлено авторами по [8]

Согласно таблице 1, количество промышленных предприятий по региону в 2024 году (по состоянию на 1 января) увеличился в 1,75 раза по сравнению с 2014 годом или за анализируемый период прирост промышленного производства составил 75,5 %. В условиях экономической стабильности все области региона демонстрируют высокие показатели.

Таблица 1. Количество промышленных предприятий по областям региона (2014 – 2024 гг.).

Области региона	2014 г	2024 г	Рост промышленных предприятий (%)
Андижанская область	4 496	5511	22,5
Наманганская область	2 398	4 929	105,5
Ферганская область	3 508	7 803	121,8
По всему региону	10402	18243	75,5

Источник: Таблица составлен авторами по данным <https://stat.uz/ru/default/ezhekvaral-nye-doklady/53710-2024#>.

Увеличение производственных нужд и использование различных организационных форм, таких как концентрация, специализация и комбинирование, стимулировали развитие ключевых отраслей

промышленности региона: топливно-энергетического комплекса, машиностроения, производства строительных материалов и других.

До независимости машиностроительный комплекс развивался односторонне и обеспечивал машинами и оборудованием в основном предприятия сельскохозяйственного производства и переработки хлопка. В итоге концентрация машиностроительного производства сосредоточилась в основном в Ташкентском и Ферганском экономических районах, на которые приходилось 84% производства продукции, 8% в Самаркандском, Кашкадарьинском, в других экономических районах всего 8% производство продукции машиностроительного комплекса [5].

В территориальной структуре промышленности в отрасли машиностроение ведущую позицию занимает Андижанская область, эта во многом определяется размещением автомобилестроительного завода «UzAuto Motors» созданный после обретения независимости, постепенно формирующий предметную специализацию и способствующий локализации производства. Для стимулирования дальнейшего промышленного роста в республике разработана «Программа Локализации производства» направленная на использование местных ресурсов, рабочей силы и учет потребностей рынка. В настоящее время в рамках этой программы изготовление комплектующих и деталей осуществляется различными предприятиями через систему кооперации, объединяя заводы-смежники и головное предприятие производство. Предприятий автомобильного завода «UzAuto Motors» действуют во всех трёх областях региона.

Химическая промышленность относится к тем ведущим отраслям народного хозяйства нашего региона, со временем ее возникновения развивалось главным образом для обеспечения ускоренного развития главной сельскохозяйственной отрасли Узбекистана хлопководства и других отраслей аграрного сектора. В качестве сырья для химической промышленности служат природный нефть, газ, сера, озокерит, продукция переработки хлопка-сырца и др.

В 1932 году вступил в число действующий серный завод в Шорсу Ферганской области. Строительством и пуском этого завода на только была удовлетворена потребность республики в сере, но и возникла возможность вывозить ее и в другие регионы. Несколько позже - 1942 году было начато строительство Фосфатного завода в Коканде и Ферганского гидролизного завода. К числу крупных предприятий химической промышленности относится Ферганский завод азотных удобрений, Наманганский химзавод, Андижанский и Ферганский гидролизные заводы и др.

Экономическое развитие в значительной степени обеспечивается внутренним потребительским и инвестиционным спросом, что, в свою очередь, зависит от общей ситуации в экономике и политики государства. Строительный сектор демонстрирующий стабильность, в строительстве положительно сказывается на других отраслях, связанных с недвижимостью.

В ряде случаев это отражает общий экономический климат и бизнес, что способствовала вызовам для производителей.

Важным аспектом в исследовании территориального размещения являются малые и средние предприятия. Они, определенно влияют отраслевую структуру на рост производства. Характерные факторы, если размещение этих предприятий по всему региону, включают достаток сельскохозяйственного сырья, то в сфере автомобильной промышленности основные сосредоточены в Андижанской области. Безусловно, поддержка малых предприятий и создание благоприятной среды для их существования сыграла важную роль в устойчивом развитии региона.

Заключение

В заключение данной работы можно сделать несколько ключевых выводов, касающихся территориального размещения промышленности в регионе. Промышленность, как важнейший сектор экономики, играет центральную роль в формировании экономической устойчивости и социального благополучия региона. Анализ текущего состояния промышленности в различных районах региона показывает, что существует значительная разница в уровне развития и структуре отраслей. Некоторые регионы обладает отраслью, такой как машиностроение (Андижанская область), или топливной промышленностью (Ферганская область), в то время как другой (Наманганская область) остается зависимыми от традиционных секторов, таких как переработкой сельхоз продукции. Благодаря промышленной и региональной политике не давно в Туракургане построены ТЭС и Чусте металлургический завод — это смягчает неравномерное развитие, которое создает риски для устойчивости экономики. Поэтому важно учитывать не только географические и экономические, но и социальные факторы, которые влияют на жизнь местного населения.

Кроме того, устойчивое развитие возможно только при условии, что будут учтены интересы всех участников процесса: государства, бизнеса и местного населения. Важно, чтобы стратегии развития были направлены не только на экономический рост, но и на улучшение качества жизни людей, что в конечном итоге станет залогом успешного и гармоничного развития районов региона.

Использованные источники:

1. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): Учебник. – М.: Гардарики, 2003. с 584.
2. Гопиров М. О. Изменения в территориально-отраслевой структуре промышленности андижанской области // Экономика и социум. 2022. №8 (99). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-territorialno-otraslevoy-strukture-promyshlennosti-andizhanskoj-oblasti> (дата обращения: 22.04.2025).
3. Гопиров М. О. Исаев А. Роль автомобильного транспорта в развитии транспортной инфраструктуры Ферганского региона // Известия Географического общества Узбекистана, 48 том. – Ташкент, 2016.

4. Gopirov M. O. Factors and conditions of development of the industry of the Fergana economic regionp 3-6. "Theoretical and Applied Sciences in the USA": Papers of the 4th International Scientific Conference (June 26, 2015). Cibunet Publishing. New York, USA. 2015. 97 p.
5. Миркомиллов М. Н. Развитие промышленности и её роль в экономике Республики Узбекистан // Экономика и финансы (Узбекистан). 2017. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-promyshlennosti-i-eyo-rol-v-ekonomike-respubliki-uzbekistan> (дата обращения: 18.04.2025).
6. Промышленность стала драйвером восстановительного роста... [Электронный ресурс] // [finance.rambler.ru](https://finance.rambler.ru/economics/52437787-promyshlennost-stala-drayverom-vosstanovitelnogo-rosta-ekonomiki/) - Режим доступа: <https://finance.rambler.ru/economics/52437787-promyshlennost-stala-drayverom-vosstanovitelnogo-rosta-ekonomiki/> (дата обращения: 15.04.2025).
7. Социально-экономическая география зарубежного мира. Под ред.1. В.В.Вольского. М., 1998. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998, - 592 с.
8. O'zbekiston milliy atlas: ikki jilddan iborat: II jild: T. 2020. – 130b.
9. Официальный сайт Агентства по статистике при Президенте Республики Узбекистан www.stat.uz.